

MTT TARBIYALANUVCHILARINI MASHG'ULOTLAR JARAYONIDA EKOLOGIK TARBIYALASH METODIKASI

Usmonova N.

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi
2- Ko'p Tarmoqli Ixtisoslashtirilgan Davlat Maktabgacha Ta'lim Tashkiloti logopedi

Ro'ziyeva Z.

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi
2- Ko'p Tarmoqli Ixtisoslashtirilgan Davlat Maktabgacha Ta'lim Tashkiloti
tarbiyachisi

Annotatsiya: Maqolada MTT tarbiyalanuvchilarini mashg'ulotlar jarayonida ekologik tarbiyalash metodikasi yoritilgan va shu bilan birga mashg'ulot ishlanmasidan namuna berilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik ta'lim-tarbiya, ekologik ong, ekologik odob, maktabgacha yoshdagi bolalar, mashg'ulotlar, sirli o'rmon, daraxtlar.

Hozirgi kunda ekologik ta'lim-tarbiya jarayonida yosh avlodni ayniqsa, maktabgacha ta'lim-tarbiyada ekologik ongni shakllantirish bo'yicha ma'lumot berish, yosh bolalarda ona tabiatga nisbatan mas'uliyatlilik, javobgarlik hissini tarkib toptirish lozim. Tabiat va jamiyat rivojida ekologik tarbiya, ekologik ong, ekologik odob katta o'rin tutadi.

O'z navbatida, inson tabiatni muhofaza qilishning zarurligini angelaydi, lekin kundalik faoliyatda bunga amal qilmasligining, loqaydligining sababi ekologik bilimlarning e'tiqotiga, axloqiy qoidaga aylanmaganligiga borib taqaladi. Shuning uchun faqatgina pand-nasihat bilan yosh avlodni tabiat muhofazasi kurashchilari, hozirgi zamon ekologik ziddiyat talablariga javob beradigan shaxs qilib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Demak, muayyan ilm ob'yektiv birlikni o'rganishni, uning asosiy maqsadi va vazifalari nimadan iboratligini hamda shu sohadagi qonuniyatlar jamiyat manfaatlariga qanday xizmat qilishini yaxshi bilgan bo'lishi kerak. Bugunga kelib, atrof-muhitga zamonaviy fan-texnika revolyusiyasining ta'siri oqibatida ekologiya tushunchasining mazmuni juda o'zgarib ketdi.

Ekologiya nafaqat jonli tabiat resurslarini, balki har qanday narsalarni: butun Yer sayyorasi, uning ayrim bo'laklari, shu jumladan insonni ham, ularni o'rab turgan tashqi muhitni, shu narsalarning tarixiy rivojiga ko'rsatgan ijobiy va salbiy ta'sirini o'rganmoqda. Ekologiya amaliyotining asosiy vazifasi yer yuzidagi geografik unsurlarning evolyusion rivojini o'z qonuniyatlaridan kelib chiqib, ekologiya fani belgilab bergan yo'nalish va tizimda saqlab turishidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limida ekologik ta'lim tarbiyaning uzviylikini shakllantirishga oid qator ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, ammo bu jarayonlar bugungi kun talablari asosida takomillashtirilmog'i lozim.

Bolalardagi ekologik ta'lim-tarbiya, uning iymon va ekologik ma'naviyatini oshirishda, ularga singdirishda, shakllantirishda ruhiy salomatligini, uning kayfiyatini va uning inson sifida kelajakda kamol topishini muhofaza qilishlikdir. Har bir inson o'zining va atrofdagilarning jismoniy, ruhiy salomatligini asrash va avaylashi kerak. Ahvoli sog'lig'ini yaxshilash tabiat va ijtimoiy ruhiy muhitlar holatiga bog'liqdir. Bu yerda ijtimoiy muhit yetakchi rol o'ynaydi. Chunki toza ijtimoiy muhitda, yosh bolalarda bog'cha, ayniqsa maktab bolalarida ma'naviyat yaxshi singadi va shakllanadi. Yaxshi ma'naviyatga ega bo'lgan bolalar katta bo'lganlarida ijtimoiy, ruhiy va tabiiy muhit musaffoligini ta'minlay oladi.

Mashg'ulot

Bugun bizning 2-Ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan Davlat Maktabgacha ta'lim tashkilotida bog'cha va oila hamkorlikda bolajonlarimiz bilan birga sehrli tabiat qo'ynida sayohatga chiqamiz. O'yin faoliyatidagi Ertak -terapiyamizni sizlarga taqdim etamiz.

Mavzu: "Yashil o'rmon sirlari"

Maqsad: Bolalarga ertaklar asosida ekologik ta'lim tarbiya berish, ularga tabiatni asrashni o'rgatish, ijodiy tafakkurini o'stirish, nutqiy korreksion ta'lim samaradorligini oshirish, mayda qo'l matorikasini va bilish intellektini rivojlantirish.

Kerakli jihoz: O'rmon dekaratsiyasi; faoliyat markazida bolalar bilan ishlash uchun kerakli jihozlar:

- rangli qog'ozlar, yelim, qaychi, skoch.
- to'proq, yelim idishlar, rangli tasmachalar.

Log: Bolajonlar, bugun sizlar bilan sehrli tabiat qo'yniga sayohatga chiqamiz. Sayohatimiz sehrli mujizakor tabiat qo'ynida bo'ladi. Sayrga nima bilan borishni hohlaysiz?

1. Samalyot bilanmi? -il-il.
2. Poezd bilanmi? -t-t-t.
3. Ot bilanmi? – ha.

(tanglak qoqib bajariladi)

Shunda chol va kampir : Eh bizlar kechga qolmadekmi! Ey chol biz ham nevaralarimiz bahonasida o'rmonga aylanib kelamiz.

Boshlovchi: Albatta sizlar ham birga sayrga chiqishingiz mumkin. (zal bo'ylab, musiqa jo'rligida o'rmonga boradilar)

Log: Sayohatga chiqqanda

Tartib bilan yur o'rtoq,

Kattalarni ko'rganda

Doim salom ber o'rtoq.
Yo'ldan o'tmoqchi bo'lsang
Avval o'ng tomonga boq.
Yo'l o'rtasida turib
So'ngra chap tomonga boq
Mashinalar tez yursa
Shoshma nafas rostlab boq.
1) Dala yuliga chiqib oldek
Tor yo'lakdan o'tdek.
Tepalikka chiqamiz.
2) Tojdor turna
Tumshug'ini burdi
Ko'kragini kerib yurdi.
3) Sirpanchiq maysazorda
Sirpanib yurib qoldek
Sirpanchiq yulda sirpanib
Pingvingcha bo'lib oldek
Ko'lmakchadan sakrab o'rdek.
4) Avval kichkina bo'lib biz
Tizzamizni quchamiz.
Kiyin katta bo'lib biz
Daraxtdek bo'y cho'zamiz.
O'rmonda o'sar daraxt
Shohlari ko'p qat-qavat.
Shamolda tebranadi
Shivirlab qo'shiq aytadi.
Barglar qarsak chalishdi
Sekin qo'shiq boshlashdi.
Sha-sho-shu-shi
Ash-osh-ush-ish
Sha-sha-sha-sham, shamol
Shu-shu-shu-shula-ashula
Shi-shi-shina-mashina.
O'rmonga kelganda shu vaqt chol sehri qalpoqcha topib oladi.

Chol: Voy men yo'lakdan qalpoqcha topib oldim.

Kam: Ey chol, hech tinch yurmadingizda. Eski qalpoq sizga nimaga kerak?

Chol: Kampir eski bo'lsa ham butungina ekan, kiysa bo'ladi, qara yarashdimi? (shu vaqtda daraxtlar shivirlaydi, qushlar uchadi)

Chol: Ey bu sehri qalpoq ekan, daraxtlar, qushlar tilga kirdi, eshit kampir.

1.Daraxt: Bolajonlar kelishdi, ular bizning bag'rimizga o'ynagani kelishdi, men juda xursandman.

2.Daraxt: Ey ko'p ham xursand bo'lma, ba'zi sayohatchilar bizning jonimizga qanchalik ozor berishlari esingdan chiqdimi?

3.Daraxt: Ha-ya, ayrim shux bolalar qushlarga tosh otib, shoxchalarimizni sindirib, rosa ozor beradi. Men juda xafaman.

1. Daraxt: Atrofga qara qancha axlat, bularni bari sayohatchilar kelib ketgach paydo bo'ladi. (qari o'rmon bir xursindi-yu, chuqur tin oldi)

2. Daraxt: Mana shu tunka ham bir vaqtlar chiroyli, yosh, ko'rkam daraxt edi, bemehir kimsalar joniga ozor berishib, shunday tunkaga aylantirib qo'yishdi.

To'nka: (yig'lamsirab) Eh so'ramang, qanday sarvqomat daraxt edim, o'tgan-ketganlar soyamga dam olishar edi, atrofimda qushlar uchar edi, o't-o'lanlar o'sardi. Endi-chi?

Bosh: Bolajonlar bizning bugungi o'rmon qo'ynida sayohatimiz, unga xursandchiliklar, shirin-shirin estaliklar bilan yodiga qolsin. Biz o'zimizning dardimiz bilan uning dardiga malham bo'laylikda, ishimizni mehnatdan boshlaylik.

Bola: Opa buni nima qilamiz? Bular keraksiz narsalar-ku.

Birinchiidan: atrof mihitni tozalaymiz.

Ikkinchiidan: Bularni zavod va fabrikalarda qayta ishlab, biz uchun kerakli narsalar tayyorlashadi.

Bola: Bu qanday bo'ladi?

Bosh : Hozir men sizlarga chiqindilarni qayta ishlaydigan zavod va fabrikalarni ko'rsataman. Marhamat tomosha qiling. Bu yerda qog'ozlar, salfetkalar qayta ishlab, do'konlarga sotuvga chiqariladi. Biz ulardan yana keragicha foydalanamiz. Bolajonlar ko'rdingizmi, siz hozir qanchalik foydali ish qildingiz. (qayta ishlayotgan zavodlar ko'rsatiladi, qog'oz, yilim idishlar qayta ishlab, yangi shaklda chiqariladi)

Bosh : Bolajonlar, endi bizdan shu tunka ham hafa bo'lmasin. Uni ham chiroyli qilib bezab, dam olish uchun kursi qilib qo'yaylik.

1. Daraxt: Biz daraxtlar tabiatning tuxfasidirmiz. Yashil barglarimiz havoni kislarod bilan tuyintirsa, tanamizdan insonlar uchun kerakli jihozlar, tarixni yozish uchun mo'ljallangan qog'ozlar ishlab chiqariladi (barglarini shig'illatib xursand bo'ladi)

1. Markaz: Qurish- yasash .

Daraxt tagiga borib qushlar uchun baklashkadan donxo'rak, suv ichish uchun idish tayyorlab, daraxtga ilib qo'yadi.

2. Markaz: San'at.

Tunkani bezash uchun ko'zcha, qoshcha, buruncha, ustiga ko'rpacha va har xil barglar qirqib tayyorlab yopishtiriladi.

3. Markaz: Fan va tabiat.

Tuproqqa har xil qushlar, hayvonlar izlari. (nam sochiq, zararsizlanrituvchi gel)

Bosh: Bolajonlar, barakallo! Sizlardan o'rmon juda xursand bo'ldi. Daraxtga qushlar oziqlanishi uchun idishchalar ildingiz, hayvonlar va qushlar izlarini chizib topdingiz. Bizdan ular juda xursand bo'lishdi. Tunkavoy kerakli jihozga aylandi. Sayohatga kelganlar bu kursiga o'tirib dam oladilar.

Bolajonlar, sizlar bog'chadan juda ko'p bilimlar olibsizlar, barakallo! (mashg'ulotga yaxshi qatnashgan bolalarga rag'bat beriladi)

Log: Tovush talaffuzi bo'yicha artikulyatsion gimnastika mashqlar, miyyoriy talaffuz etishga o'rgatish. Bizning quvnoq kayfiyatimizdan kekxa o'rmon uyg'onib shovullab qoldi, o'rmonda baland-baland daraxtlar shamolda tebranib, o'z qo'shiqlarini aytishyapdi:

Avval kichkina bo'lib biz,

Tizzamizni quchamiz.

Kiyin katta bo'lib biz,

Daraxtdek bo'y cho'zamiz.

O'rmonda o'sar daraxt,

Shoxlari ko'p qavat-qavat.

Shamolda tebranadi,

Shivirlab qo'shiq aytadi- sh-sh-sh (harakat bilan)

Daraxt: Voy-voy bugun men juda xursandman. Sizlar yaxshi sayohatchi ekansiz, bizlarni juda xursand qildingiz, sizlarga rahmat!

Psixolog: Xidirova S. O'yin: "Sirli o'rmon", "Kecha va kunduz"

Bosh: Bolajonlar, bugungi sayrimiz sizga yoqdimi, mazza qildingizmi? Mana endi sayrimiz yakuniga yetdi. O'rmon chetida otlarimiz kutib turibdi. Endi sehrli o'rmon bilan xayrlashamiz.

